

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH MAQSADIDA MASALALAR SISTEMASINI TANLASH TEXNOLOGIYALARI

Zokirov Furqat Muxsinovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida f-m.f.n. dotsenti

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish va ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida qiziqarli masalalarni tanlashga alohida e'tibor berishning o'ziga xos usullari, o'qitishning aniq bir maqsadga yo'naltirilishi va yechiladigan masalalar sistemasini ishlab chiqish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ish, shakllantirish va rivojlantirish, matematik masala, yasash, isbotlash, tekshirish, metodlar.

Abstract: In the article, we discuss a specific method for selecting interesting problems, focusing on a clear teaching objective, and developing a system of solvable problems to foster students' independent thinking and enhance their interest in the lesson.

Key words: Independent work, formation and development, mathematical problem, construction, proof, verification, methods.

Аннотация: В статье рассматривается конкретный метод выбора интересных задач, ориентация на определённую цель обучения и разработка системы решаемых задач с целью формирования самостоятельного мышления учащихся и повышения их интереса к уроку.

Ключевые слова: Самостоятельная работа, формирование и развитие, математическая задача, построение, доказательство, проверка, методы.

KIRISH

Masalalar yechish jarayonida tanlangan masalalar sistemasini o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lishi uchun matematikani o'qitish va o'rganishning asosiy tushuncha hamda qonuniyatlariga mos bo'lishi kerak. Bu tanlashning asosi o'qitish va o'rganishning asosiy tamoyillariga tayanishi lozim. Bunday tamoyillarning mazmunini geometrik masalalar tuzish uchun to'plangan materialning tuzilishi aniqlaydi.

Bu yerda masalalarni tizimlashtirishning ikki prinsipi haqida so'z boradi. Birinchi prinsip – tavsiya qilinadigan masalalarning murakkabligi doimiy ravishda ortib borishi, ikkinchi prinsip esa yangilik kiritish va bilishga undashdan iborat. Bunday normativ holat alohida olingan masalalarni tanlash yo'lini hamda masalalar tanlash tizimining umumiy xarakterini aniqlab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shuni alohida qayd etish kerakki, agar tanlangan masalalar tizimi quyidagi talablarga javob bersa, u holda har bir masala va umumiy tizim tarbiyaviy-pedagogik jihatdan samarali bo'ladi: Har bir masalada qanday maqsad ko'zda tutilgan? Ushbu masalaning boshqa masalalarga nisbatan zaruriylik nimada? Nima uchun aynan shu masala tanlangan va masalalar tizimiga kiritilgan? Ushbu masalani kiritish bilan qanday tarbiyaviy-pedagogik maqsad ko'zda tutilgan? Agar masala o'quvchi uchun qiziqarli bo'lsa, uning javobi va yechish usuli o'quvchini o'ziga jalb qiladimi? Berilgan masalani o'quvchilar mustaqil yecha oladimi? Buning uchun ular nimani bilishi, eslashi va bajara olishi kerak? Agar o'quvchi qiynalib qolsa, o'qituvchi qanday darajada yordam berishi mumkin? Qo'yilgan masalani yechish davomida o'quvchilarning qanday yutuqlarga erishishini istaymiz? Yechiladigan masalaning oldingi va keyingi masalalar bilan qanday bog'liqligi bor? O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida tanlangan masalalar tizimini tuzishda ta'limning didaktik tamoyillarini hisobga olish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuni alohida qayd etish kerakki, tanlangan masalalar sistemasi ma'lum metodik talablarni qanoatlantirishi lozim. Barcha tanlangan masalalar sistemasining, shuningdek, har bir masalaning aniq didaktik maqsadini belgilash, murakkablashishning ketma-ketligini ta'minlash va tanlangan masalalar sistemasi barcha turdagi masalalarni (hisoblash, yasash, isbotlash va tekshirish) o'z tarkibiga qamrab olishi kerak. Bu esa bir masalani turli usullar bilan yechishga yordam beradi, yangi masalalar tuzish va ularni yechish uchun boy material va katta imkoniyatlar yaratadi. Masalaning qo'yilishi aniq va real bo'lishi lozim. Tanlangan masalalarni o'zlashtirish natijasida o'quvchi aniq ilmiy bilim va amaliy malakaga ega bo'lishi kerak. O'qitish jarayonida har bir masalalar to'plamini o'rganish o'quv rejasining ma'lum bir qismini tashkil etadi. Bunday turkum masalalarni yechish orqali masala talabiga javob beruvchi natijalarga erishiladi. O'quvchilarda masalalarni yechish va tahlil qilish davomida yana qiziqarli savollar paydo bo'lishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keyingi masalalar orasidagi qonuniy bog'lanish ularning ichki sifati birligidan kelib chiqadi. Bu sifatiy birlik har bir to'plam masalalarning qanday maqsad uchun tuzilish strukturasidan kelib chiqadi.

Quyidagi topshiriqlarga e'tibor qaratamiz:

Minglik temasida oldin qo'shish va ayirishning og'zaki, keyin yozma usullari o'rganiladi.

Ming ichida qo'shish va ayirishning og'zaki usullarini o'rganish metodikasi 100 ichida qo'shish va ayirish metodikasiga o'xshashlik tomonlari bor.

1000 ichida qo'shish va ayirishning og'zaki usullari bir vaqtda va quyidagi tartibda o'rganiladi.

250+30, 420+300 ko'rinishdagi qo'shish va ayirish hollari.

Hisoblash usullari sonni yig'indiga qo'shish va yig'indidan sonni ayirishning tegishli qoidalariga asoslanadi.

$$250+30=(200+50)+30=200+80=280$$

$$250-30=(200+50)-30=200+(50-30)=200+20=220$$

$$420+300=(400+200)+300=(400+300)+20=700+20=720$$

$$420-300=(400+20)-300=(400-300)+20=100+20=120$$

O'quvchilarni qaralayotgan hollar uchun qo'shish va ayirishning boshqa usuli, ya'ni o'nliklar sonini ifodalovchi sonlarni qo'shish va ayirishga keltiriladigan usuli bilan tanishtirish maqsadga muvofiq:

250 + 30 = 280	250 - 30 = 220
25 o'nl + 3 o'nl = 28 o'nl	25 o'nl - 3 o'nl = 22 o'nl
420 + 300 = 720	420 - 300 = 120
42 o'nl + 30 o'nl = 72 o'nl	42 o'nl - 30 o'nl = 12 o'nl

Bu usuldan foydalanish o'quvchilarni 1000 ichida ko'paytirish va bo'lishning og'zaki usullarini, shuningdek, ko'p xonali sonlar ustida amallar bajarishni o'rganishga tayyorlaydi.

840+60, 700-80 ko'rinishdagi qo'shish va ayirish hollari.

Qo'shishning bu usulini qarashda 84+6 ko'rinishdagi holni eslatish kifoya:

$$840+60=(800+40)+60=800+(40+60)=800+100=900$$

700-80 ko'rinish uchun esa 70-8 ko'rinishni eslatish bilan birga quyidagi maxsus mashqlarni bajarishni nazarda tutish kerak.

Sonlarni namunadagicha o'xshash yig'indi bilan almashtiring:

$$400+300+100, 600=..., 900=...$$

$$437+400, 162+5, 872-700, 568-4.... v.h.$$

Bularning yechimlari ham yig'indiga sonni qo'shish va yig'indidan sonni ayirish qoidalarini qo'llanishga asoslanadi.

Bunda birdan-bir farq uch xonali sonni xona birliklari yig'indisi shaklida emas, balki qulay qo'shiluvchilar yig'indisi shaklida ifodalashning qulayligidir:

$$437+200=(400+37)+200=(400+200)+37=637$$

$$162+5=(160+2)+5=160+(2+5)=167$$

$$872-700=(800+72)-700=(800-700)+72=172$$

$$568-4=(560+8)-4=560+(8-4)=564$$

700+230, 430+260, 90+60, 380+70, 270+350 ko'rinishdagi qo'shish hollari. Bunday qo'shish usullari songa yig'indini qo'shish qoidasiga asoslanadi.

$$700+230=700+(200+30)=(700+200)+30=930$$

$$430+260=430+(200+60)=(430+200)+60=690$$

$$90+60=90+(10+50)=(90+10)+50=150$$

$$380+70=380+(20+50)=(380+20)+50=450$$

$$270+350=270+(300+50)=(270+300)+50=570+50=620$$

420+260 ko'rinish uchun yig'indini yig'indiga qo'shish qoidasidan ham foydalanish mumkin.

$$430+260=(400+30)+(200+60)=(400+200)+(30+60)=600+90=690$$

90+60 ko'rinishda o'nliklar ustida amallar bajarish usulidan ham foydalanish mumkin.

$$9 \text{ o'nl} + 6 \text{ o'nl} = 15 \text{ o'nl}$$

Sondan yig'indini ayirish qoidasining qo'llanilishiga asoslangan hollar guruhi:

$$500-140=500-(100+40)=(500-100)-40=400-40=360$$

$$270-130=270-(100+30)=(270-100)-30=170-30=140$$

$$140-60=140-(40+20)=(140-40)-20=100-20=80$$

$$340-60=340-(40+20)=(340-40)-20=300-20=280$$

$$340-160=340-(100+60)=(340-100)-60=240-60=180$$

270-130 ko'rinishdagi hollar uchun yig'indidan yig'indini ayirish qoidasiga asoslangan hamma xona ayirish usulidan foydalanish qulay

$$270-130=(200+70)-(100+30)=(200-100)+(70-30)=100+40=140$$

140-60 ko'rinishdagi hol uchun o'nliklar ustida ayirish amalini bajarish qulaydir. 14 o'nl-6 o'nl=8 o'nl

Qo'shish va ayirishning yozma usullari alohida-alohida qaraladi:

Yig'indini yig'indiga qo'shish qoidasi yozma qo'shish (ustun shaklida qo'shish)ga asos bo'ladi.

$$354+132=(300+50+4)+(100+30+2)=(300+100)+(50+30)+(4+2)=400+80+6=480$$

Keyin shu misolni ustun qilib yechib ko'rsatiladi va taqqoslanib, qulayiga intiladi.

Shunga o'xshash bir qator masalalarni yechish natijasida o'quvchilar bunday xulosaga kelishadi: agar tezlik va harakat vaqti ma'lum bo'lsa, u holda masofani topish mumkin. Masofa tezlik bilan vaqtning ko'paytmasiga teng.

Ma'lum masofa va tezlikka ko'ra harakat vaqtini topishga doir masalalar.

Ushbu masalani qaraymiz: "20 km masofani piyoda kishi soatiga 5 km tezlik bilan o'tdi. Piyoda butun masofani necha soatda o'tgan?"

Masala shartining qisqa yozuvi:

Tezlik	Vaqt	Masofa
Soatiga 5 km	?	20 km

Masala shartining grafik tasviri berilgan.

Masalani yechishdan oldin bunday muhokama yuritiladi: "Agar piyoda har soatda 5 km dan o'tgan bo'lsa, u yo'lda 20 km da nechta 5 km dan bo'lsa, shuncha soat bo'ladi, buni biz bo'lish amali bilan bilishimiz mumkin: $20 : 5 = 4$ (soat)".

Shunga o'xshash o'quvchilar bir qancha masalalarni yechganlaridan keyin bunday xulosaga kelishadi: agar tezlik va masofa ma'lum bo'lsa, u holda harakat vaqtini topish mumkin. Vaqt masofaning tezlikka bo'linganiga teng.

Harakatga doir sodda masalalar ustida ishlashning muhim bosqichi bolalarning tezlikni, vaqtni va masofani topishga doir masalalar o'zaro teskari masalalar ekanini ongli tushunishlaridan iborat.

Harakatga doir sodda masalalar o'zaro teskari masalalar ekanini tushunish uchun darslikdagi 323-masalani yechish mumkin. Bu masalada ushbu jadvalga qarab uchta masala tuzish va ularni yechish talab qilinadi:

Tezlik	Vaqt	Masofa
Soatiga 6 km	2 soat	?
Soatiga 6 km	?	120 km
Soatiga x km	2 soat	120 km

Masalalar yechimlarining o'quvchilar daftarlaridagi ko'rinishi bunday bo'ladi:

1-masala. $60 \cdot 2 = 120$ (km)

2-masala. $120 : 60 = 2$ (soat)

3-masala. $120 : 2 = 60$ (soatiga km).

Shundan keyin masalalarning yechimlari taqqoslanadi va ularning o'xshash va farqli tomonlari aniqlanadi.

O'quvchilarning sodda masalalarni yechishda olgan bilimlari III sinf matematika darsligida ko'plab berilgan murakkab masalalarni yechish yo'li bilan mustahkamlanadi. Darslikda berilgan masalalardan ba'zilarini qaraymiz. (4 sinf matematika darsligidan 310-masala). mototsiklchi soatiga 60 km tezlik bilan 3 soat va soatiga 70 km tezlik bilan 2 soat yurdi. Mototsiklchi shuncha vaqtda necha kilometr yo'l bosgan?

Masala shartini qisqacha bunday yozish mumkin:

Tezlik	Vaqt	Masofa
Soatiga 60 km	3 soat	?
Soatiga 70 km	2 soat	?

Ammo masala shartini grafik tasvirlash maqsadga muvofiqdir. Shu maqsadda to'g'ri chiziq o'tkazamiz va unda A nuqtani – harakat boshlanadigan joyni belgilaymiz. Harakat yo'nalishini strelka bilan ko'rsatamiz va uning ustiga: "soatiga 60 km" deb yozib qo'yamiz. A nuqtadan boshlab to'g'ri chiziq bo'ylab uchta ixtiyoriy, ammo teng kesmalarni qo'yamiz, bularning har biri 60 km ni shartli tasvirlaydi. Kesma oxirini B harfi bilan belgilaymiz. So'ngra mototsiklchi harakatining bundan keyingi yo'nalishini strelka bilan ko'rsatamiz va uning ustiga soatiga "70 km" deb yozib qo'yamiz. B nuqtadan boshlab ixtiyoriy, ammo teng ikkita kesma qo'yamiz, bu kesmalar AB kesmadagi kesmalardan kattaroq bo'ladi, chunki ularning har biri endi 60 km ni emas, balki 70 km ni tasvirlaydi. So'nggi kesma oxirini S harfi bilan belgilaymiz.

Yechilishi: $60 \cdot 3 + 70 \cdot 2 = 180 + 140 = 320$ (km).

Javob: mototsiklchi hammasi bo'lib 320 km yurgan.

(311-masala). 240 km masofani yuk poezdi 6 soatda, passajir poezdi esa 4 soatda o'tdi. Passajir poezdining tezligi yuk poezdining tezligidan qancha ortiq?

Bir-birining ostiga ikkita ixtiyoriy, ammo teng kesma chizamiz va ulardan har birining tagiga "240 km" deb yozib qo'yamiz. Birinchi kesmani 6 ta teng qismga, ikkinchi kesmani 4 ta teng qismga bo'lamiz.

Yechilishi:

1) $240 : 6 = 40$ (km/soat) – yuk poezdining tezligi;

2) $240 : 4 = 60$ (km/soat) – passajir poezdining tezligi;

3) $60 - 40 = 20$ – passajir poezdining tezligi yuk poezdining tezligidan 20 km ortiq.

(336-masala). Poezd soatiga 70 km tezlik bilan ketmoqda. Birinchi to'xtash joyigacha 3 soat, birinchi to'xtash joyidan ikkinchi to'xtash joyigacha yana 2 soat yurishi kerak. Poezd yo'l boshidan ikkinchi to'xtash joyigacha qancha masofa o'tgan?

Masalani har xil usul bilan yeching.
 Masala shartini sxematik chizma shaklida tasvirlaymiz.

I usul.

- 1) $70 \cdot 3 = 210$ (km);
- 2) $70 \cdot 2 = 140$ (km);
- 3) $210 + 140 = 350$ (km).

II usul.

- 1) $3 + 2 = 5$ (soat);
- 2) $70 \cdot 5 = 350$ (km).

Javob: poezd yo'l boshidan ikkinchi to'xtash joyigacha 350 km yurgan.

Tekshirishda yechish usullari taqqoslanadi va tegishli xulosalar chiqariladi.

(416-masala). Pioneerlar daryoda katerda sayr qilishdi. Hammasi bo'lib 66 km suzishdi. Ular soatiga 18 km tezlik bilan 2 soat, qolgan yo'lni soatiga 15 km tezlik bilan suzishdi. Pioneerlar necha soat yo'lda bo'lishgan?

Yechilishi:

- 1) $18 \cdot 2 = 36$ (km);
- 2) $66 - 36 = 30$ (km);
- 3) $30 : 15 = 2$ (soat)
- 4) $2 + 2 = 4$ (soat).

Javob: pionerlar 4 soat yo'lda bo'lishgan.

Uchrashma harakatga doir masalalar.

Uchrashma harakatga doir masalalar yechish uchun avval og'zaki yechiladigan quyidagi ko'rgazmali tayyorlash masalalari qarab chiqiladi.

Ikkita bola bir-biriga qarab yugurmoqda. Uchrashgunga qadar birinchi bola 48 m, ikkinchisi 37 m yugurdi. Ikkala bola birgalikda necha metr yugurgan?

Park xiyobonining uzunligi 80 m. Xiyobon oxirlaridan ikki bola bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Uchrashgunga qadar bir bola 50 m yurdi. Ikkkinchi bola necha metr yurgan?

Shundan keyin o'qituvchi bolalarga harakatga doir tipik masalalarda uchraydigan "bir vaqtda" degan so'z nimani anglatishini va bundan harakat qilayotgan ikkita jismning yo'ldagi vaqti haqida qanday xulosalar chiqariladi?

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

rish kerakligini tushuntirishi lozim. Quyidagi masalaga o'xshash masalalar og'zaki tayyorlov masalalari sifatida qo'llanilishi mumkin: Ikkita velosipedchi bir-biriga qarab bir vaqtda yo'lga chiqdi va uchrashdi. Har bir velosipedchi uchrashguncha yo'lda bo'lgan vaqt haqida nima deyish mumkin? Toshkentdan va Olmaliqdan bir vaqtda bir-biriga qarab ikkita avtobus yo'lga chiqdi va 2 soatdan keyin uchrashdi. Bu avtobuslarning har biri uchrashguncha yo'lda qancha vaqt bo'lgan? Bunday masalalarni yechish natijasida, agar ikki jism bir vaqtda harakatni boshlasa, ular uchrashgan paytda bir xil vaqt davomida yo'lda bo'lishi va ular orasidagi masofani butunlay bosib o'tgan bo'lishi tushuntiriladi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun psixologik elementlarni (komponentlarni) hisobga olish zarur. Mustaqil fikrlashning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun quyidagi shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega: boy tasavvurga ega bo'lish, kuzatuvchanlik, fikrlash ko'lami, mantiqiy fikrlash rivojlanganligi, yaxshi xotira va boshqa omillar. Masalalarni yechishda uddaburonlik bilan xulosa chiqara olish, yuzaga kelgan muammolarni hal qilish yo'llarini topa bilish ham zarur. O'quvchilarda shakllangan bilimdan to'liq foydalanish imkoniyatini beradigan eng qulay va sodda masalalarni yechishdan boshlash kutilgan natijalarga olib kelishi mumkin. Bunday ishlarni amalga oshirish tanlangan masalalarning mazmuni, ularning turli-tumanligi, yechish usullari hamda darsning tashkil qilinishiga bog'liq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabda har bir dars o'z oldiga qo'yilgan aniq maqsadni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Geometriya darsining qoniqarli va muvaffaqiyatli o'tishi uchun o'qituvchi darsning umumiy ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini, ularni amalga oshirish usullarini aniq tushunishi va egallagan bo'lishi lozim.

Dars davomida masalalar yechish jarayonida har bir o'quvchi mustaqil fikrlashini rivojlantirishga imkon beradigan matematik bilimlar tizimiga ega bo'lishi, maxsus va umumiy o'quv ko'nikma hamda malakalarini shakllantirishi, rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasiga erishishi kerak. Darsning har bir maqsadi aniq bo'lib, bilimda muayyan sifat o'zgarishini ko'zda tutgan bo'lishi lozim. O'quvchilarda masalalar yechish uchun tegishli ko'nikma va malakalar, mantiqiy hamda ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanishi zarur. Bundan tashqari, ularda axloqiy tarbiya ham to'liq shakllangan bo'lishi lozim.

Darsning mazmuniga tegishli materiallar o'quvchilarning masalalarni ijodiy yechishiga hamda mustaqil fikrlashining rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'qitish usullari esa o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi ish faoliyatidan kelib chiqib, o'quvchilarni bilim olishga maksimal darajada jalb etish prinsipiga asoslangan holda tanlanishi lozim.

Xulosa qilib aytilish mumkinki, o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish maqsadida tanlangan geometrik masalalar tizimi asta-sekin murakkablashib borish prinsipiga asoslangan bo'lishi, shuningdek, o'quvchilarning har tomonlama fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va yangiliklar ochishga qaratilgan bo'lsa, bunday masalalar tizimi o'quvchilarning ijodiy shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi hamda ularni ijodiy izlanishga yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020 yil, O'RQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni.
3. Dzhumaev M. I. Competence-Based Approach to Teaching Mathematics to Primary School Students According to the Requirements in the National Curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation. International Scientific Journal, Volume 3, Issue 2, February 2024, Uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz. DOI
4. Dzhumaev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika, Matematika, Informatika jurnali, №1, Toshkent, 2024, 148-165 b. Manba | E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz
5. Djumaev M. Matematika o'qitish metodikasi. (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). Toshkent: "Bayyoz", 2023 yil, 320 b.
6. Djumaev M. Matematika o'qitish metodikasi. (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). Toshkent: "Bayyoz", 2022 yil, 240 b.
7. Jumaev M. E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma). Toshkent: "O'qituvchi", 2004 yil.
8. Jumaev M. E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. (Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma). Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2006 yil.
9. Pervin Y. A. Metodika rannego obucheniya informatike. – M.: BINOM. Spisok literatury dlya obuchayushchikhsya.
10. Dis Sara. Genialniye Lego izobreteniya iz detaley, kotoriye u tebya uje yest. – M.: "Eksmodetstvo", 2021.
11. Golikov D. V. Scratch dlya yunix programmistov. – SPb.: BXV-Peterburg, 2017, 192 s. Manba: Skyeng ingliz tili maktabi. Manba